

DOI

*Шоймуротов Ш.К.
студент 1 курса магистратуры
Ташкентский университет информационных технологий*

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация. В статье рассмотрено значение развития цифровой экономики; определены основные термины и понятия, связанные с возникновением цифровой экономики. Рассмотрен анализ зарубежной литературы в развитии цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика; развитие; информационные технологии; информационная среда, блокчейн, цифровизация.

*Shoimurotov Sh.K.
1st year master's student
Tashkent University of Information Technologies*

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN FOREIGN COUNTRIES

Abstract. The article examines the significance of the development of the digital economy; defines the main terms and concepts associated with the emergence of the digital economy. The analysis of foreign literature in the development of the digital economy is considered.

Keywords: digital economy; innovative development; Information Technology; informational environment, Blockchain.

Основной тенденцией в мировом экономическом развитии конца XX – начала XXI вв. стал переход от сырьевой индустриальной экономики к так называемой цифровой экономике, или экономике, базирующейся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) [2].

В 1960-х годах один из основателей фирмы Intel Гордон Мур обратил внимание на интересную закономерность мира компьютеров.

Н. Винер (1894–1964) сформулировал основные требования к вычислительным системам, которые в современной интерпретации выглядят следующим образом [3].

В современном мире существуют различные мнения касающиеся первенства введения и использования терминологии в сфере цифровой экономики. Так, считается, что термин «цифровая экономика» - digital esopomy - предложен в 1995 году Николасом Негропonte, специалистом в области информатики, основателем медиа-лаборатории Media Labs

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Массачусетского технологического института – как ключевой для разъяснения людям преимуществ новой экономики, основанной на интенсивном развитии информационно-коммуникационных технологий, по сравнению с экономикой старой, занимающейся преимущественно производством и распределением материальных продуктов.

Однако, по мнению Председателя совета директоров Института развития информационного общества Юрия Хохлова термин «цифровая экономика» впервые начал широко использовать еще Дон Тапскотт, автор книги «Digital Economy», изданной еще в 1994 году. Поэтому некоторые ученые до сих пор считают Д. Тапскотта «одним из ведущих кибер-гуру мира».

Также, Дон Тапскотт, опираясь на теорию фирмы (Coas, 1937), анализирует тенденции в изменении транзакционных издержек и на основе такого анализа формулирует ряд гипотез о переходе бизнеса в новые меди, и большая часть этих гипотез сбылась.

Термин «цифровая экономика» (digital economy) появился в 1994 году, и тогда же появился Napster—первая пиринговая сеть для обмена файлами. И тогда же появилась электронная торговля.

К 1972 году были разработаны протоколы передачи данных TCP/IP. В 1964 году вступила в строй сеть ARPANET - далекий прообраз современной сети интернет. Первый алгоритмический язык программирования Plankalkül был разработан немецким инженером Конрадом Цузе в 1945 году для его же цифровой вычислительной машины Z4. Первая цифровая вычислительная машина была разработана им же в 1933 году.

Как и последующие машины, разработанные Цузе, она использовала реле и двоичный код, т.е. была не электронной, а электромеханической.

Наконец, в 1933 году была опубликована статья будущего академика В.А. Котельникова, где впервые сформулирована и впервые доказана «теорема отсчетов».

С нынешних позиций хорошо рассуждать о грядущих перспективах, но для убедительности прогноза имеет смысл проделать обратный путь от начала цифровизации до настоящего момента.

Как уже говорилось выше, у этой теоремы была предыстория, были предвосхитившие ее публикации. В частности. Найквист в 1928 году указал частоту, получившую название «частота Найквиста». Эта частота, равная удвоенной предельной частоте исходного сигнала, фигурирует и в теореме Котельников [4].

Многие зарубежные и отечественные исследователи отождествляют «цифровую экономику» (digital economy) с такими категориями, как «информационная экономика» (information economy), «экономика знаний» (knowledge economy), «интернет-экономика» (internet economy), «сетевая экономика» (net-economy), «электронная экономика» (e-economy), «новая экономика» (new economy) и др. Зачастую данные термины используются

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

как синонимы для обозначения новых феноменов в экономике, предопределенных формированием глобальной информационной сети, всеобщим распространением персональных компьютеров, разработкой и постоянным совершенствованием программного обеспечения, продвижением цифровых технологий, производством нематериальных продуктов и услуг информационно-коммуникационных компаний. Все эти понятия неразрывно связаны с формированием единого информационного пространства – совокупности «...банков и баз данных, технологий их сопровождения и использования, информационных телекоммуникационных систем, функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей» [2].

Термин «информационная экономика» впервые был озвучен еще в 1976 г. сотрудником Стэнфордского центра междисциплинарных исследований М. Поратом и стал массовым после выхода знаменитой книги М. Кастельса «Информационная эпоха: экономика, общество и культура», в которой он писал, что производительность и конкурентоспособность факторов или агентов (будь то индивид, фирма или национальная экономика) зависят, в первую очередь, от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях [2].

Выделяют три базовые составляющие цифровой экономики: инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телекоммуникации и т. д.; электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка; электронная коммерция, включающая в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [1].

Выделяют следующие отрасли цифровой экономики: электронная торговля – новый вид безмагазинной торговли товарами и услугами, который осуществляется через интернет в виртуальных магазинах; электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга компании, связанный с применением электронных средств, объектом которого выступает информационно-аналитическая и экспертно-исследовательская деятельность предприятия (организации, компании); электронный банкинг – технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (т. е. без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей; электронные страховые услуги – страховые услуги, которые можно заказать посредством сети Интернет.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Использованные источники:

1. Гафуров П.Дж., Турахонзода Ш.Н., Сафаров С.А. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Курс лекций. // Душанбе – 2021
 2. Головенчик Г. Теоретические подходы к определению понятия цифровая экономика // Наука и инновации. 2019. №1. С. 54 – 59. <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-1-54-59>
 3. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива Москва 2017
- М.Д. Сулейманова. Цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью каждой сферы повседневной жизни.